

ADABIYOT DARSLARIDA BADIY ASAR USTIDA ISHLASH HAQIDA

Abdumannonova Mavjuda

Fargʻona viloyati Beshariq tumani 13 - umumiy oʻrta taʼlim maktabi ona tili va adabiyot fani oʻqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7557244>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy asar ustida ishlash va uning ahamiyati borasida maʼlumotlar keltirib oʻtilgan.

Kalit soʻzlar: Badiiy asar, oʻquvchilarni asarni emotsional idrok etishga tayyorlash, gʻoyaviy asos, kompozitsiya, syujet.

О РАБОТЕ НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация. В данной статье представлена информация о работе над художественным произведением и ее значении.

Ключевые слова: Художественное произведение, подготовка учащихся к эмоциональному восприятию произведения, идейная основа, композиция, сюжет.

ABOUT WORKING ON A WORK OF ART IN LITERATURE LESSONS

Abstract. This article provides information on working on a work of art and its importance.

Key words: Artistic work, preparing students for emotional perception of the work, ideological basis, composition, plot.

Badiiy asar ustida ishlash va uning asosiy bosqichlarini belgilashda oʻqituvchi sinfda oʻqish darslarning taʼlim - tarbiyaviy vazifalariga, sanʼat asari sifatida badiiy asarning oʻziga xos xususiyatlariga va kichik yoshdagi oʻquvchilarning yoshlariga mos ravishda badiiy asarni idrok etish xususiyatlariga amal qiladi. Badiiy asarda barcha komponentlar (gʻoyaviy asos, kompozitsiya, syujet, tasviriy vositalar) oʻzaro bogʻlangan boʻladi. Asarda obraz rivojlanib boradi. Asarning syujet chizigi bilan bogʻliq ravishda obrazning yangi - yangi tomonlari ochila boradi. Bu xususiyatlar asar ustida ishlashda uni yaxlit oʻqishni, idrok etishni, yaʼni sintez qilishni talab etadi. Asar boshidan oxirigacha oʻqilgandan soʻng analiz qilinadi, soʻng yana yuqori sifatli sintezga oʻtiladi. Shunday qilib, asar ustida ishlash yoʻlini umumlashtirib ifodalaganda, quyidagicha boʻladi: birinchi sintez - analiz, ikkinchi sintez. Shularga asoslangan holda, badiiy asar ustida ishlash uch asosiy bosqichga boʻlinadi:

Birinchi bosqich (birinchi sintez). Bu bosqichning asosiy vazifasi matnni yaxlit idrok etish asosida asarning aniq mazmuni bilan, uning syujet chizigʻi bilan tanishtirish asarning emotsional taʼsirini aniqlashdir.

Ikkinchi bosqich (analiz). Bu bosqichning vazifalari va ish mazmuni: syujet rivojining sabab-natija bogʻlanishini belgilash; ishtirok etuvchi shaxslarning xulq-atvori va ularning asosiy xususiyatlarini aniqlash (Nega shunday qildi va bu uning qanday xususiyatini ochadi); asar kompozitsiyasini ochish (tugun, kulminatsiya, yechim), asarning aniq mazmunini tasviriy vositalar bilan birga tahlil qilish va qahramonlar xulq-atvorini baholash (muallif nimani tasvirlagani, qanday tasvirlagani, nima uchun u yoki bu dalilni tanlagani)dan iborat.

Uchinchi bosqich (ikkinchi sintez). Bu bosqichning ish mazmuni ishtirok etuvchi shaxslarning muhim xususiyatlarini umumlashtirish, qahramonlarni taqqoslash va baholash, asarning gʻoyaviy yoʻnalishini aniqlash, badiiy asarni hayotni bilish manbai va sanʼat asari sifatida

baholash (qanday yangilikni bilib oldik asar nimaga o'rgatadi, muallif o'z fikri va taassurotlarini o'quvchiga qanday qilib aniq va ravshan, ta'sirli tarzda yetkazadi va h.k.) dan iboratdir.

Badiiy asarni idrok etishdan oldin tayyorgarlik ishlari bajariladi, ikkinchi sintezdan so'ng esa o'qilgan asarga bog'liq holda ijodiy xarakterdagi ishlar o'tkaziladi. O'qishga tayyorlash va asar ustidagi yakunlovchi ishlari o'quvchilarning hayotiy tajribasi bilan bog'lash va bolalarning atrof muhit haqidagi bilimlarini aniqlash, fikr-mulohazalarini chuqurlashtirish zarur. Agar badiiy asar maqsadga muvofiq tahlil qilinsa, bolalar faollashadi, chunki o'quvchi uchun badiiy asar analizi ijodiy o'quvchilar asar mazmunini to'g'ri idrok etishlari uchun hayot haqida ma'lum tasavvurga bog'liq.

Haqida ma'lum darajada aniq bilimga ega bo'lishlari zarur. Bu xulosa ko'pgina tadqiqotlar natijasida aniqlanib, maktab tajribasida tasdiqdan o'tgan. Agar o'quvchilarda bunday bilim etarli bo'lmasa, asarni o'qishdan oldin bolalar tasavvurini boyitish va unga aniqlik kiritishga qaratilgan tayyorgarlik ishlari o'tkaziladi. Asarni idrok etishda unda muallif o'z fikrinigina emas, balki tasavvurini ham aks ettirishi hisobga olinadi. Bolalar asarni aniq, emotsional idrok etishlari uchun uni ifodali o'qish lozim. Bunda asarni o'qishdan oldin o'tkaziladigan tayyorgarlik mashqlari muhim ahamiyatga ega.

Tayyorgarlik ishlarining vazifasi:

a) o'quvchilarning asarda aks ettirilgan voqea-hodisalar haqidagi tasavvurlarini boyitish, matnni ongli idrok qilishga ta'sir etadigan yangi ma'lumotlar berish, badiiy asarda tasvirlangan dalillarni o'quvchilar o'z hayotida kuzatganlari bilan bog'lay olishlariga sharoit yaratish;

b) yozuvchining hayoti bilan tanishtirish, yozuvchiga, uning ijodiga qiziqish uyg'otish;

v) o'quvchilarni asarni emotsional idrok etishga tayyorlash;

g) asar mazmunini tushunishga xalal beradigan so'zlarning leksik ma'nosini tushuntirishdan iboratdir.

Asarni o'qishdan oldin tayyorgarlik mashqlarini o'tkazish-o'tkazmaslik masalasini asarning mazmuni va o'quvchilarning umumiy saviyasini hisobga olib, o'qituvchi hal qiladi.

Tayyorgarlik ishlarini tashkil etish shakllari xilma-xildir. Ulardan qaysi shaklini qo'llash asarning g'oyaviy-mavzu asosiga, o'quvchilarda aniq bilim bor-yo'qligi, maktabning moddiy bazasi va boshqa qator xususiy ishlarga bog'liq.

Maktab tajribasida tayyorgarlik ishlarining didaktik shakllaridan ekskursiya, filmlar ko'rsatish, o'qituvchi hikoyasi, suhbat keng qo'llanadi.

Ma'lumki, badiiy asarni yaxlit idrok etish muhim bo'lgani uchun maktab tajribasida asar ustida ishlashni shu asarni yoki uning bir darsda o'rganishga mo'ljallangan qismini yaxlit o'qishdan boshlash odat bo'lib qoldi.

Hikoya, masal, she'rning mazmunini to'g'ri idrok etish, shuningdek, matnning emotsional ta'sirini oshirish uchun ifodali o'qish katta ahamiyatga ega. Buning uchun asarni o'qituvchi (yoki oldindan tayinlab qo'yilgan o'quvchi) o'qiydi. Bu vaqtda o'quvchilarning kitoblari yopiq bo'ladi. Shuningdek, asarni yaxlit idrok qilish maqsadida magnitofon lentasiga yozuvdan, filmdan foydalanish ham mumkin.

Tahlil jarayonida matn ustida ishlashning quyidagi turlaridan foydalaniladi:

Tanlab o'qish. Bunda o'quvchi matnning berilgan vazifaga mos qismini o'qiydi. Vazifa asarning faktik mazmunini oydinlashtirish, sabab-natija bog'lanishini belgilash, badiiy

xususiyatlarini ochish, o'qilgan matnga o'z shaxsiy munosabatini ifodalashdan iborat bo'lishi mumkin.

Matn ustida ishlashda keng tarqalgan ish turlaridan biri berilgan savolga o'z so'zi bilan javob berishdir. Mashqning bu turi o'quvchilarda o'qilganlar yuzasidan muhokama yuritish ko'nikmasini o'stirishga, qatnashuvchi shaxslarni baholashga, muallif tasvirlagan hayotiy lavhalar bilan asar g'oyasi o'rtasidagi bog'lanishni aniqlashga imkon beradi.

REFERENCES

1. Badiiy tarjima va o'zbek adabiyotining xalharo aloqalari. Samarqand, 1990, 57-586.
2. Sarimsoqov I.B. «Badiiylik asoslari va mezonlari». – T.: 2004.